

ART STUDIES

ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО С. МУХАМЕДЖАНОВА

Жаулишаква С.С.

*Преподаватель, магистр искусствоведческих наук
Казахская Национальная Консерватория имени Курмангазы
г. Алматы, Республика Казахстан*

CHORAL CREATIVITY OF S. MUKHAMEDZHANOV

Zhaulshakova S.

*Teacher, Master of Arts
Kazakh national conservatory named after Kurmangazy
Republic of Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

Сыдык Мухамеджанов один из самых талантливых и великих композиторов музыкальных произведений, он является связующим звеном между композиторами старшего поколения 60-х годов. В данной статье рассматриваются важные проблемы хорового творчества С. Мухамеджанова.

Abstract

Sydyk Mukhamedzhanov one of the most talented and great composers of music pieces, he is link between composers of the senior generation of the 60th years. In this article important problems of chorus creativity of S. Mukhamedzhanov are discussed.

Ключевые слова: Хор, хоровое творчество композиторов Казахстана, хоровое письмо, С. Мухамеджанов.

Keywords: Chorus, choral creativity of composers of Kazakhstan, choral writing, S. Mukhamedzhanov.

Уникальный талант и мастерство С. Мухамеджанова с равной силой проявились, как в сценических полотнах, симфонических произведениях, так и в хоровом, вокальном, камерно-инструментальном творчестве.

Исходя из тематического содержания данного исследования, отметим, что изучая хоровое творчество С. Мухамеджанова следует обратить особое внимание на его безмерный талант в обращении с человеческим голосом, тем бесценным инструментом, с которым он бережно обращался в своих вокально-хоровых произведениях.

Вокальная лирика претворенная в творчестве композитора С. Мухамеджанова отличается плавным движением мелодии, обрамленной в прозрачно - гармоническое сопровождение, который подчеркивает национальный стиль и особенно авторско-самобытный колорит композиторского под черка. Е. Рахмадиев отмечает, что «...лирическое дарование Сыдыха Мухамеджанова, его чуткое слышание поэтического голоса, мелодии стиха разнообразно раскрылось в сфере вокальной музыки исполнителей – профессионалов, но и музыкантов – любителей, нашли доступ к сердцам слушателей. Они трогают благородной возвышенностью и глубиной чувств, передаваемых с неподдельным теплом и естественной простотой. В этом композитор следует национальным поэтическим и песенным традициям. Чудесны также его задорные, искрящиеся оптимизмом песни» [1].

По мнению Б.Ж. Алданазаровой «...форма романа зародилась в недрах традиционной лириче-

ской песни, наиболее ярким выразителем демократического направления которой во второй половине XIX века был Абай. ... Конкретизируя истоки развития романа, следует подчеркнуть, что именно пласт казахских народных песен подготовил почву для развития нового жанра в казахской музыке... к ним можно отнести «Ардак», 117 «Гаухартас», «Ақбақай» и др. И пример их яркого воплощения (жанра романа) в вокальной лирике М. Тулебаева, С. Мухамеджанова, Е. Рахмадиева и др. ... В их сочинениях, так же, как у композиторов старшего поколения, прослеживается чуткое отношение к тексту, стремление путем музыкального обобщения наиболее выразительно передать его содержание» [2].

Поэтому в данной статье, мы сочли уместным, остановить особое внимание на его хоровые обработки, которые, на наш взгляд, не получили должного исследовательского внимания. По мнению Б.Ж. Алданазаровой «Велика роль композиторов, творивших в хоровом жанре... И.В. Коцыка, Д.И. Ковалева, Б.А. Орлова, Е.И. Брусиловского, Д.Д. Мауцуцина, Б.Г. Ермаковича и др., которые стремились синтезировать национальные и интернациональные элементы» [2, с. 37-39].

Историческим основанием для быстрого расцвета казахской хоровой музыки послужила музыкально-исполнительская деятельность культурных центров, как Казахская академическая хоровая капелла, носящая ныне имя Б. Байкадамова, Хоровой коллектив Государственного Академического Государственного Театра оперы и балета им. Абая,

Алма-атинская, ныне Казахская национальная консерватория им. Курмангазы (вокально-хоровой факультет) и дала большим импульсом для развития хорового творчества композиторов Казахстана: А. К. Жубанова, Л. А. Хамиди, К. Кужамьярова, Е. Рахмадиева, С. Мухамеджанова, Б. Байкадамова, М. Тулебаева, К. Мусина, Г. Жубановой, Д. Ботбаева, Б. Джуманиязова, Н. Мендыгалиева и мн. др.

Расцвету кантатно-ораториального жанра, несомненно, способствовало, по мнению Б. Ж. Алданазаровой, «...накопленный немалый опыт, который определил основные приемы и способы хоровых обработок, основанные на инструментальной музыке. Национальная основа и традиции русской хоровой культуры в творчестве композиторов Казахстана еще более укрепляются и усугубляются. Широкое развитие получают в казахской народной музыке полифонические приемы, основанные на инструментальной музыке. Много полезного и интересного в дело развития многоголосной обработки народной песни внесли композиторы К.Кужамьяров, С.Мухамеджанов, несколько позже Д.Ботбаев. Обработки этих композиторов не схожи между собой как по форме, так и по содержанию и рассчитаны для различных исполнительских коллективов» [2, с. 36].

В целом, относительно авторских выводов по можно выделить определенные особенности характерных для хоровых обработок: «предварение изложения небольшим вступлением, осуществляемым нижним комплексом голосов, содержащим яркие ритмо-интонационные обороты мелодии; стремление к периодичности структуры, квадратности построений. Воплощение специфики силлабического стихотворного текста через преобразование ритмического рисунка песни; применение куплетно вариационной формы, вытекающей из особенностей народного музицирования (принципа импровизационности): изредка обработкам придаются черты трехчастности за счет введения тонального, фактурного и пр. контраста в среднем куплете с последующим возвращением к исходной 118 позиции; варьирование фактуры при неизменности основного напева песни; использование хоровой педали, постепенности включения голосов сопоставления хоровых групп и их тембров; преимущественное использование гармонической фактуры с эпизодическими элементами имитационности; использование, в основном, диатонических аккордов терцовой структуры, чаще трезвучий и обращений, чем септаккордов; применение ладопеременности; превалирование плагальности, идущей от пентатоничности и миксолидийской направленности мелодий; применение звукоизобразительности – «домбровые ритмосхемы; комплементарная ритмика средних голосов; обращение к инструментальному жанру – кюю, обогащение его средствами хоровой выразительности; слияние и взаимообогащение жанров, привнесение черты маршевости и танцевальности (в частности вальсовости) в мелодику обработок; естественность ансамбля удобство регистров и tessitura партий, умелое использование совокупности хоровой органики» [2, с. 32].

«Хоровая обработка явилась важным этапом в развитии хорового искусства в Казахстане, где закладывались основы хорового мышления, способствовавшего плавному переходу, от народного музицирования к профессиональной музыкальной культуре. Более того, хоровая обработка дает большее приближение к восприятию авторского мировоззрения, – отмечает Р.Ш.Сыдыкова, - В хоровой обработке, как и в других жанрах, использовавших метод цитирования, наблюдается процесс соединения музыкальных традиций казахской и европейской. Впитав в себя многообразие европейского мышления, она обогатила форму хоровой обработки новыми, специфическими элементами. Казахское народное искусство, связанное со спецификой казахского языка, особенно богато развитой инструментальной музыкой оказывало существенное влияние на развитие вокально-хоровой культуры. Поэтому первые композиторы-профессионалы, обратившись к хоровой обработке, не могли оставить без внимания этот момент. В связи с чем, многие хоровые обработки содержат в себе органичное слияние вокально-хорового и инструментального звучания. Кроме того, хоровая обработка может стать хорошим доказательством наличия в вокальном одноголосии элементов полифонического мышления, фактурные признаки которых столь широко использованы в произведениях композиторов» [3, с. 8-9].

В контексте разработки данной тематики исследования, приведем в пример, музыкально-исполнительский анализ хоровой обработки музыки и стихов Абая «Желсіз түнде жарық ай» из пособия «Хоровое прочтение мелодий и стихов Абая композиторами Казахстана» хоровую обработку С.Мухамеджанова на стихи и мелодия Абая «Желсіз түнде жарық ай». «В произведении Абая воспет столь дорогой сердцу образ родного края. Стихи наполнены нежной любовью и восхищением окружающей природой. Хоровая обработка С. Мухамеджанова написана для смешанного хора а cappella с solo Soprano. Литературный текст определяет настроение произведения-элегическое, указывая на его жанровую особенность. Все 119 произведение построено на одном материале, на одной теме, которая неизменно звучит в его трех больших разделах, в тональности e-moll.

Хор «Желсіз түнде жарық ай» написан в трехчастной форме с небольшим вступлением и заключением - кодой. Трехчастной композиции соответствует и решение композитором тембровой драматургии сочинения. Так, в крайних разделах тема звучит в партии солиста на фоне хорового сопровождения, среднем же разделе тема проходит в звучании мужских тембров хора (басов и теноров). Схема формы А - А1 - А2. Трехкратное проведение темы компенсируется фактурной подвижностью хоровых голосов, которые на себе несут не только функцию хора, но и функцию развития, преобразования. Развитие состоит по принципу насыщения и уплотнения к концу.

Каждая часть произведения - это период с четким делением на два предложения (8+10 тактов) с

той разницей, что во втором и в третьем разделах второе предложение повторяется дважды. Это обусловлено запевно припевным складом мелодии. Первое предложение воспринимается как запев, а второе - как припев. Фактура хорового письма - гомофонно-гармоническая, с постепенным включением партий, и использованием элементов имитационной полифонии (во втором и третьем разделах повторение второго предложения женским хором, в ходе между женскими и мужскими голосами). Динамическое развитие совпадает с фактурным развитием - нарастанием звучности от раздела к разделу.

Вступление и заключение - кода образуют в произведении интонационно смысловую арку, придавая всей композиции стройность и логическую завершенность. Сложность вокально-хоровой работы над произведением заключена в использовании «divisi»: «Хоровой педали», распевов на одном звуке, в распределении функций между голосами, трудности технического порядка» [3, с. 32].

В хоровом преломлении это особое отношение к творчеству Абая выражается в циклах стихотворений, посвященных временам года. По мнению Сыдыковой Р.Ш. «... цикл романсов состоящих из 15 номеров раскрывает гениальную историю душевной любовной лирики Абая, каждая из которых, может сравниться с вытканым бисером полотном, состоящих из алмазных соцветий, цены которой нет. С.Мухамеджанов в истории казахской профессиональной музыки открыл новый пласт крупных хоровых открытий – это и вокально-хоровые циклы, хоровые поэмы, хоровые кантаты, оратории [3, с. 65].

Автор отмечает, что «...к воплощению классического программного цикла «Времена года» в казахском музыкальном искусстве никто из композиторов не обращался. Это первое обращение к замыслу такого масштабного цикла. Приятно отметить, что это, единичное новшество, проявилось именно в хоровом жанре... С.Мухамеджанов начинает свою кантату с образов радостного цветения мира «Лето», следом за которой следует трагическая по содержанию «Осень», свирепствующая «Зима» в образе Аяз-ата, заканчивается же цикл лирическим, светлым и радостным гимном вечному обновлению жизни «Весна». Единство цикла достигается 120 программным содержанием, жанровым единством, контрастным чередованием частей, единство в противоположности) – сопоставление – быстро-медленно – быстр медленно; также их объединяет размер 2/4 – 2/4 – 2/4 – C/, тональный план

цикла «h – g – F – F», цикл написан для смешанного хора a cappella, несмотря на единство цикла, его номера можно исполнять отдельно, так как каждый из номеров обладает самостоятельностью, композиционной законченностью» [3, с. 65].

Вокально-хоровое творчество С.Мухамеджанова сосредотачивает в себе крупные пласты хоровых сочинений - программный цикл «Времена года», поэма «Табигат», Кантата «Родина моя, священная» на слова М.Алимбаева, оратория «Голос веков» на слова К.Шангитбаева. Помимо этого можно выделить оперно-хоровое творчество композитора, которое не менее ценно и значимо и определяет авторский композиторский подтекст, который стоит на одной высоте с творчеством многих маститых композиторов советского союза. И среди них, особо хотелось привести в пример композиторский подтекст Г.Свиридова, чье творчество отлито от всех, который часто обращается к тематике природы. Его произведения «5 песен на стихи С. Есенина», хоровые циклы. Кантаты, хоровые триптихи отличаются прозрачностью горизонтального мелодического рисунка, тоже как у С.Мухамеджанова, проявляется беззаветная преданность к творчеству С.Есенина. Его цикл хоровых миниатюр являются образом для подражания.

Поэма «Табигат» С.Мухамеджанова лирико-созерцательного характера, воспевающая картину природы родного края, отличается самостоятельным, композиторским музыкально-тематическим материалом, который по интонационному смыслу весь пронизан и пропитан духом народной музыки. Таким образом, вокально-хоровое творчество С.Мухамеджанова составляет крупные вехи в его композиторском творчестве и требует художественно-творческого преломления сквозь призму (кантатно ораториального жанра) оратории «Голос веков», которая требует своего осмысления в контексте с современными реалиями.

Список литературы

1. Рахмадиев Е. Время и музыка/ сост. Л. Гончарова. – Алма-Ата: Онер, 1986, – 216 с.;
2. Алданазарова Б.Ж. Краткий курс лекций по казахской хоровой литературе.– Алматы: Классик, 1995, – 32 – 39 с.;
3. Сыдыкова Р.Ш. Хоровое прочтение мелодии и песен Абая композиторами Казахстана. – Алматы, «Нұрлы әлем», 2017, – 8 – 144 с.